

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ АХЛОҚҚА ҚАРШИ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Матниёзов Ҳиндолбек Зафаржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 317-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17679989>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторларининг ахлоққа қарши хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини амалга ошириш йўллари, олимларнинг фикрлари, ахлоққа қарши хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини амалга ошириш бўйича мулоҳазалар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ахлоққа қарши хуқуқбузарликлар, умумий профилактика, жиноятчилик, хуқуқбузарликлар профилактикаси.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути осуществления общей профилактики правонарушений против нравственности инспекторами по профилактике, мнения ученых, мнения по осуществлению общей профилактики правонарушений против нравственности.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, правонарушения против нравственности, общая профилактика, преступность, профилактика правонарушений.

Ҳар бир жамиятнинг барқарорлиги ва ривожланиши, аввало, унинг маънавий-ахлоқий муҳитига боғлиқдир. Ахлоқ — жамиятдаги ҳар бир аъзонинг ўзаро муносабатлари ва умумий турмуш тарзига йўналтирувчи асосий меъёр вақоидалар мажмуидир. Ахлоққа қарши хуқуқбузарликлар эса ушбу меъёрларнинг бузилиши билан боғлиқ бўлиб, улар жамиятда ижтимоий беқарорликни кучайтиради, маънавий инқирозга олиб келади ва ёш авлоднинг тарбиясига салбий таъсир кўрсатади.

Жамият тараққиётида хуқуқ-тартибот тизимининг самарали фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 28 январдаги "Жиноятчиликка қарши курашиш ва жамиятда хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги

чора-тадбирларни такомиллаштириш тўғрисида"ги фармонларидан бирида таъкидлаганидек: *"Ҳар бир инсон ҳаёти ва шаънини ҳимоя қилиш, жиноятчиликка қарши самарали чоралар кўриш, жамиятда тинчлик ва осойишталикни мустаҳкамлаш — давлатимиз сиёсатидаги устувор вазифалардан биридир. Жиноятчиликка қаршикурашиш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва жиноят содир этган шахсларни жамиятга қайта мослаштириш масалалари давлат сиёсатида устувор вазифалардан бирига айланди*¹ деб бежизга таъкидламаганлар. Шу боис, жиноят содир этган шахсларни жамиятга қайта интеграция қилиш, уларни қайта жиноятга йўл қўймаслик учун профилактика тадбирларини самарали амалга ошириш зарурлиги кун тартибида турибди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 29 октябрдаги *"Маънавият ва маърифат — халқ тараққиётининг асоси"* мавзусидаги маърузасида таъкидланганидек: *"Маънавият ва маърифат — халқимиз тараққиётининг пойдевори ҳисобланади. Жамиятда ахлоқнинг юксалиши ва маънавий жиҳатдан баркамол авлодни тарбиялаш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан биридир"*².

Таниқли маърифатпарвар Абдулла Авлонийнинг *"Тарбия биз учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир"* деган чуқур маъноли сўзлари нақадар ҳақиқат эканини яхши англаймиз. Тарбия масалаларига эътиборсиз қаралган вазиятда юзага келадиган кўнгилсизликлар ҳам, у келтириб чиқарадиган зарарли оқибатлар ҳам барчамизга аён³.

Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни ўзига хос ўринга эга бўлиб, у ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс жиҳатдан тартибга солувчи ҳуқуқий асос ҳисобланади. Ушбу қонуннинг 3-боб 22-моддасида ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасидир.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 28 январдаги ПФ-5948-сонли Фармони, расмий веб-сайт — <https://president.uz>.

² <https://president.uz/uz/lists/view/2021-10-29-ma-naviyat-va-ma-rifat>.

³ <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/1984>.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуннинг 23-моддасида хуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг чора-тадбирлари белгиланган. Булар қуйидагилардир.

- хуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурларини ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- аҳоли ўртасидаги хуқуқий тарғибот;
- хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритиш.

Профилактика инспекторининг ахлоққа қарши хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига хос хусусиятлар ва афзалликлар:

- ❖ бир вақтнинг ўзида ўнлаб, юзлаб, минглаб, ҳаттоки, миллионлаб инсонларга профилактик таъсир кўрсатиш имкониятига эга;
- ❖ кам куч ва маблағ сарфланади;
- ❖ вақт тежамкорлигига эришилади;
- ❖ хуқуқбузарликлар профилактикасига комплекс ёндашилади;
- ❖ хуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишни талаб қилиш кучига эга.

Профилактика инспекторлари жамоат тартибини сақлаш ва маънавий-ахлоқий муҳитни мустаҳкамлашга қаратилган махсус профилактик тадбирларни амалга ошириш билан шуғулланади. Айни пайтда, ахлоққа қарши хуқуқбузарликлар турлари ва уларга қарши чора-тадбирларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида профилактика инспекторларининг фаолиятини такомиллаштириш долзарб вазифа ҳисобланади. Фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалолрақобат учун шарт-шароитлар яратади, истеъмолчиларнинг хуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлайди. 4 сўнги йилларда мамлакатда жиноятчиликнинг айрим кўрсаткичлари ўсгани, айниқса, ёшлар иштирокидаги ахлоқий бузуқлик ва хуқуқбузарликлар кўпайгани бу соҳадаги профилактика ишларини кучайтириш

зарурлигини кўрсатмоқда. Ахлоқ нормалари сусайиши — оилавий низолар, зўравонлик ва ҳуқуқбузарликларнинг ортишига сабаб бўлаётган асосий омиллардан бири сифатида қайд этилмоқда. Шу нуқтаи назардан, профилактика инспекторларининг ахлоққа қарши қаратилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштириш мавзуси нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий, маънавий ва психологик жиҳатдан ҳам жуда долзарбдир. Бу йўналишда инспекторларнинг малакасини ошириш, виктимологик ёндашувни жорий этиш, жамоатчилик билан ҳамкорликни кучайтириш, таълим ва тарғибот орқали профилактик таъсирни кенгайтириш зарур. Ахлоққа қарши қаратилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштиришнинг долзарблиги жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлаш зарурати, қонунчилик асосларини такомиллаштириш эҳтиёжи, президент ва давлат раҳбарияти томонидан маънавият сиёсатига катта эътибор берилган билан муҳим аҳамият касб этади.

Профилактика инспекторлари ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси доирасида аҳоли ўртасида оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилиш, жойларда маърузалар ўқиш, давра суҳбати, учрашувлар ташкил этиш, аҳоли гавжум жойларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир плакатлар, эълонлар жойлаштириш, видео роликлар намойиш қилиш, огоҳликка чақирувчи овозли матнни эшиттириш каби профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш орқали ташкил этади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг ҳар бири ўзига хос жиҳатларга эга бўлиб, муайян бир турини амалга ошириш орқали эришиш мумкин бўлган натижаларга бошқасини амалга ошириб эришиш мушкул вазифа ҳисобланади. Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси ҳам бундан мустасно эмас.

Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикаси тушунчаси ва асо сий хусусиятлари мазмунини очиб беришда ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига берилган тавсифга асосланилади.

Бу борада, З.С. Зарипов ва И.Исмаиловлар ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан ижтимоий ҳаётнинг турли соҳа ларидаги унинг сабаб ва шароитлари, бошқа детерменантларни аниқлаш ва уларни бартараф қилиш, таъсирини йўқотиш, кучсиз лантириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш фаолиятidir, деб таъриф беришган. Ушбу

таърифда жиноятларнинг сабаб ва шароитларини аниқлашга ва бартараф этиш, имкон қадар уларнинг таъсирини йўқотиш, борди-ю батамом йўқотиш имкони бўлмаса, унда имкон қадар кучсизлантиришга доир профилактик чора-тадбирларни амалга оширишни назарда тутишган. М.Ю.Кержнер ва Ғ.Т. Абдуллаходжаевлар эса умумий профилактикага «давлат миқёсида ташкил этилади ва жиноятчиликка қарши курашни ташкил этишдаги давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади» деб таъриф берган⁴.

Хавфли гуруҳ – ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори туфайли ўзга шахсларга жинсий алоқа йўли орқали юқувчи касалликларни (ОИВ, захм, сўзак ва бошқалар) юқтириш хавфи юқори бўлган фоҳишалар, бесоқолбозлар ва таносил касаллигига чалинган шахслар;

Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси (кейинги ўринларда – МЖТК деб юритилади) 189, 189¹, 190, 191–моддаларида ва Жиноят кодекси (кейинги ўринларда – ЖК деб юритилади) 128, 129, 130, 130¹, 131 ва 278–моддаларида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек мазкур ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикаси тизими⁵.

Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий мақсади ушбу ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикасини самарали ташкил этиш, мазкур ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўриш, ушбу ҳуқуқбузарликларни содир этган (содир этишга мойил бўлган) шахсларни аниқлаш ва улар билан профилактик ишларни тизимли равишда олиб борилишини таъминлашдан иборат.

Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар томонидан алоҳида вазифа юклатилган масъул ходимлар томонидан амалга оширилади.

⁴ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Ғ.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. – Т., 2006. – 170 (539) б.

⁵ <https://regulation.gov.uz/uz/d/64767>.

Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этишга масъул ходимларга қуйидаги вазифалар юкланади:

Мазкур йўналишдаги фаолиятини амалга ошириш, таҳлил қилиш, умумлаштириш;

Таҳлиллар асосида ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликларни аниқлашга, уларнинг содир этилишига имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича таклифлар киритиш;

Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишда ҳамкорликни мустаҳкамлаш чораларини кўриш;

Хавфли гуруҳга мансуб бўлган шахсларнинг ҳисобини юритиш;

Аҳоли ўртасида ахлоқий-маънавий бузуқликни тарғиб этувчи, зўравонлик ва шафқатсизликка ўргатувчи, кенг омманинг фикрини заҳарловчи барча омилларни ўрганиш, уларнинг манбаларини, кимлар томонидан ва қаерларда тарқатилаётганлигини аниқлаш, бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар кўриш;

Хаммом ва сауналар, массажхоналар, оромгоҳ, санаторий ва профилакторий, дала ҳовли, меҳмонхона ҳамда ётоқхоналар, ижарага берилган хусусий уйларнинг фаолиятини қонун ҳужжатлари талабларига қатъий амал қилган ҳолда назорат остига олиш, уларда содир этилиши мумкин бўлган турли ноқонуний хатти-ҳаракатларни, хусусан ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликларни аниқлаш юзасидан ҳамкорликда махсус тадбирлар ўтказиб бориш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ички ишлар органлари профилактика инспекторлари ахлоққа қарши умумий профилактиканинг чора-тадбирларининг ҳар бирини қонунда белгиланган тартибда тўғри ташкил этиши бу фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишни самарали амалга ошириш имконини беради. Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини амалга ошириш фуқароларнинг одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этадиган жамият шаклланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 28 январдаги ПФ-5948-сонли Фармони, расмий веб-сайт — <https://president.uz>).

2.<https://president.uz/uz/lists/view/2021-10-29-ma-naviyat-va-ma-nifat>.

3. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/1984>.
4. Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов тахрири остида.– Т., 2006.– 170 (539) б.
5. <https://regulation.gov.uz/uz/d/64767>.
6. мустофақулов б. а. ў., абдумуталов а. к. ў. профилактика инспекторининг «фидокор ёшлар» жамоатчилиги патрул гуруҳлари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш //central asian journal of multidisciplinary research and management studies. – 2025. – т. 2. – №. 4. – с. 154-159.
7. мустофақулов б. а. ў., сирожиддинов и. р. ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчилиги олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //central asian journal of multidisciplinary research and management studies. – 2025. – т. 2. – №. 4. – с. 52-56.
8. мустофақулов б. а. ў., абдуллоев с. а. ў. профилактика инспекторининг оммавий тартибсизликларни олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш //central asian journal of multidisciplinary research and management studies. – 2024. – т. 2. – №. 2-2. – с. 28-32.
9. мустофақулов б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //журнал академических исследований нового узбекистана. – 2025. – т. 2. – №. 1, 2-qism. – с. 64-71.
10. мустофақулов, б. а. ў., & жумаев, с. ж. ў. (2025). профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш. central asian journal of multidisciplinary research and management studies, 2(4), 140-146.

